

**RECOPIACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE YACIMIENTOS DE
HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES**

GEOLOGÍA DE HIDROCARBUROS

POR:

DIEGO ZAFRA OTERO

PROFESOR:

RICARDO MIER UMAÑA

**ESCUELA DE GEOLOGÍA UIS
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. LOS RESERVORIOS Y RECURSOS NO CONVENCIONALES DE HIDROCARBUROS	5
2.1 Shale gas	6
2.2 Tight gas	7
2.3 Oil shale.....	7
2.4 Petróleo pesado o heavy oil.....	8
2.5 Shale oil	8
2.6 Coal bed methane.....	9
2.7 Arenas bituminosas.....	9
2.8 Petróleo en arenas compactas (tight oil)	9
2.9 Hidratos de gas.....	9
3. EXTRACCIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES	10
3.1 Fracturación hidráulica	10
3.2 Perforación horizontal dirigida.....	11
3.3 Tipos de fluidos de fractura.....	12
3.3.1 Fluido de gel lineal acuoso	12
3.3.2 Fluidos base hidrocarburo.....	12
3.3.3 Fluidos de geles entrecruzados	13
3.3.4 Fluidos base espuma	13
3.4 Evaluación, caracterización y modelización de los yacimientos de gas.....	13
4. PRINCIPALES IMPACTOS DEL FRACKING	14
4.1 Riesgos durante la perforación.....	14
4.2 Contaminación de agua	
4.3 Riesgo químico de los aditivos	14
4.4 Contaminación del aire.....	15
4.5 Terremotos	15
4.6 Efecto invernadero.....	15

4.7	Ocupación de terreno.....	15
5.	YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES EN COLOMBIA.....	16
5.1	Marco regulatorio del fracking en Colombia	16
5.2	Normas y decretos expedidos por las Entidades competentes para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales.	17
5.3	Zonas con yacimientos no convencionales en Colombia.....	18
5.4	Contratos actuales de la ANH	19
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	22
7.	BIBLIOGRAFÍA.....	23

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como fin dar a conocer al lector todas las características que tienen los yacimientos No convencionales de hidrocarburos, desde su exploración hasta su explotación, dando a conocer los tipos de yacimientos no convencionales, la forma en la que se explotan, los diferentes líquidos de perforación que pueden ser usados y la cuantificación de este tipo de yacimientos.

Primero se realizará una comparación entre lo que es un yacimiento de hidrocarburos convencional y uno no convencional, que se basa prácticamente en que en el hidrocarburo no convencional no existe una migración del aceite/gas.

Se enfatizará en el “fracking” que es la forma de explotar y desarrollar este tipo de yacimientos, teniendo en cuenta casos específicos en el mundo y en Colombia, visualizando los casos en los que ha sido llevado a cabo con éxito la operación y también cuando esta ha fracasado. También se especificará sobre la regulación jurídica que poseen este tipo de yacimientos en Colombia y a su vez se mencionaran las zonas en las que se podría realizar una explotación de estos yacimientos.

Se mencionará sobre la importancia de este tipo de yacimientos a nivel mundial y de la cantidad de reservas que pueden generar, analizando geopolíticamente la situación de los países productores y/o exportadores de petróleo. A su vez se hablará de los cuidados que se deben tener a la hora de explotar estos yacimientos y de los posibles impactos ambientales que podrían generarse por un mal manejo en la extracción de estos recursos.

Finalmente se analizarán las oportunidades que tiene el territorio colombiano para realizar este tipo de explotaciones y se dará una opinión personal que tenga en cuenta todo lo consultado anteriormente.

2. LOS RESERVORIOS Y RECURSOS NO CONVENCIONALES DE HIDROCARBUROS

La categorización respecto a que si un hidrocarburo, en este caso petróleo o gas natural, se encuentra en yacimientos convencionales o no convencionales viene determinada por características propias de geología, economía y de tecnología presentes al momento de la clasificación. Los reservorios convencionales respecto a los no convencionales presentan menores volúmenes de recurso hidrocarburífero almacenado, pero al ser de menor complejidad geológica requieren de menores precios y tecnología para su extracción. Entre las características geológicas que determinan la diferenciación entre yacimientos convencionales y no convencionales esta aquélla dada por la migración de los hidrocarburos. Los hidrocarburos en yacimientos convencionales se caracterizan en general por su migración desde la roca madre o roca generadora hacia la roca reservorio determinada por condiciones de porosidad y permeabilidad, desde donde fluyen con relativa facilidad a través de la perforación en pozo hacia la superficie. Por el contrario, los hidrocarburos en yacimientos no convencionales serán aquellos que no están albergados en rocas porosas y permeables y no tienen la capacidad de fluir sin intervención, es decir permanecen en la roca madre donde se generaron o han migrado a rocas reservorio de características compactas. (*“Gobernanza del gas natural no convencional para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe”*)

Hablando con franqueza, históricamente los reservorios no convencionales no han sido muy populares entre los geólogos e ingenieros. Para los primeros, las técnicas como mapeo regional de facies y estratigrafía secuencial, útiles para hallar y delinear los reservorios convencionales, suelen ser insuficientes para este tipo de reservorios; es necesario invertir en nuevas tecnologías como la HRAM (High Resolution Aeromagnetics) y la sísmica 3D multiazimutal. Para los segundos, porque son difíciles de evaluar y las técnicas de recuperación deben ser elegidas cuidadosamente para evitar problemas en la producción, como perfilajes de pozos de todo tipo, fracturas masivas y multifracturas, pozos horizontales y multilaterales. Sin embargo, las nuevas tecnologías desarrolladas en los últimos años hacen que esta opción sea cada vez más económica y factible. Las definiciones coinciden: se trata de hidrocarburos convencionales, sólo que están en reservorios diferentes, de muy baja permeabilidad, de manera que es imprescindible fracturar para que haya flujo hacia el pozo. A diferencia de los reservorios convencionales, que pueden producir hidrocarburos con caudales económicos sin necesidad de tratamientos de estimulación o fractura, éstos no pueden producir caudales económicos de gas o petróleo sin la ayuda de tratamientos de estimulación de gran escala o tecnologías y procesos especiales de recuperación. En todos estos casos, un papel fundamental lo representa y representará la tecnología, cuya mejora continua permite el desarrollo de estos recursos en forma más económica. (*Los reservorios no convencionales, un “fenómeno global”*- Por Eduardo Barreriro y Guisela Masarik).

Fig.1 Triangulo de recursos hidrocarburífero

2.1 Shale gas: El uso de perforación horizontal y fracturación hidráulica permitió la producción de grandes volúmenes de este gas, que anteriormente no era económico de producir. Los reservorios de shale gas se pueden describir como gas natural que se encuentra alojado en depósitos de esquistos. Los esquistos son rocas sedimentarias de grano fino que se encuentra por todo el mundo en cuencas sedimentarias. Se forman a partir de la deposición de sedimentos orgánicos y posterior compactación con partículas muy pequeñas de sedimentos, limo y arcilla, integrados por minerales como illita, caolinita y esmectita, cuarzo y feldespato. Las lutitas de color negro son las que contienen mayor porcentaje de materia orgánica y pueden contener gas o petróleo. Las lutitas que almacenan mayores volúmenes de gas se caracterizan por un alto contenido en materia orgánica (0,5 hasta más de 12%) y se constituyen en roca madre de petróleo maduras que se encuentran ya en la ventana de generación de gas. Su estructura se caracteriza por una laminación muy fina. Sus poros son muy pequeños y su permeabilidad muy baja, por lo que los fluidos (agua, gas y petróleo) no se mueven con facilidad dentro de la roca. El gas se encuentra almacenado dentro de las lutitas, en fracturas naturales que desarrollan, dentro del sistema microporoso, o bien adsorbido en la materia orgánica. Es fundamentalmente ya que por esta razón los shale gas constituyen uno de los denominados reservorios no convencionales; la producción de gas en volúmenes comerciales requiere de tecnologías modernas y tratamientos de estimulación que incrementen su permeabilidad. Su producción se vincula y basa esencialmente en técnicas de estimulación masiva (fractura hidráulica con grandes caudales de agua) sobre punzados múltiples, que crean una extensa red de fracturas en cercanías de los pozos productores, lo que permite mayores flujos de gas hacia ellos. La perforación horizontal es la estrategia más utilizada en estos reservorios, con longitudes de tramo horizontal de hasta 3 km navegando en el intervalo de la formación de interés, de modo de incrementar la superficie de formación contactada por el pozo. También aquí el avance tecnológico fue crucial al

momento de obtener éxito en las perforaciones: dada la heterogeneidad o anisotropía lateral y vertical de las formaciones, la posibilidad de contar con técnicas de última generación y monitoreo en tiempo real que permiten la rápida interpretación, integración y ajuste de los planes significó un paso adelante para maximizar resultados y reducir riesgos. Muchos de los ejemplos mundiales de este tipo de recursos se encuentran en los Estados Unidos, que han sido pioneros en la investigación y en la aplicación de la estrategia necesaria para su desarrollo. Hace más de 20 años que vienen estudiando y desarrollando esta tecnología. (*Los reservorios no convencionales, un "fenómeno global"*- Por Eduardo Barreriro y Guisela Masarik)

2.2 Tight gas: De suma importancia para la economía estadounidense y en otros puntos del mundo, este el gas existente en arenas de baja permeabilidad (inferior a 0,1 mD) suele estar en rocas antiguas, de buen espesor, que han perdido permeabilidad por la compactación, cementación, recristalización y cambios químicos durante el tiempo transcurrido. Para ser económicamente rentable necesita tratamientos de estimulación masivos. La roca madre se halla por lo general cercana al reservorio. Los granos son finos, lo cual imprime una muy pobre permeabilidad, con los poros rellenos de carbonatos o cementos silicatos precipitados del agua del reservorio. Encierran altos volúmenes de gas natural y suelen experimentar una tasa de declinación alta durante su producción inicial, aunque luego se estabiliza. Constituyen un desafío a las técnicas de exploración, perforación, terminación y producción. Para encontrarlo, se tiene en cuenta la historia geológica de la cuenca, los tipos de querógeno y los reservorios de baja permeabilidad con manifestaciones de gas, o con anomalías de presión. Es rentable, aunque requiere de grandes esfuerzos tecnológicos adicionales para su localización y producción: pozos horizontales, alto número de pozos, fracturas, etcétera. (*Los reservorios no convencionales, un "fenómeno global"*- Por Eduardo Barreriro y Guisela Masarik)

2.3 Oil shale: Se trata de una roca sedimentaria rica en materia orgánica, es decir, que contiene cantidades significativas de material orgánico bituminoso sólido, querógeno, que al ser calentado, liberado por el proceso químico de pirolisis es petróleo. Hasta un tercio de la roca pueden ser querógenos sólidos. La roca debe ser calentada o tratada con solventes para liberar hidrocarburos gaseosos o líquidos. Su extracción se hace con métodos de minería para obtener el petróleo aunque este es un proceso más complejo y menos eficiente que la perforación de pozos dedicados al petróleo. Su origen es similar al del petróleo, o sea, a partir de sedimentos finos y detritos orgánicos (distintos tipos de algas marinas y lacustres, restos de plantas) depositados en diferentes tipos de ambientes sedimentarios (cuencas marinas, lagos, pantanos), y luego sometidos en tiempos geológicos a presión y temperatura, aunque no lo suficiente como para generar hidrocarburos líquidos. Produce emisiones y cenizas que pueden traer consecuencias al medio ambiente, por lo cual la explotación debe ser controlada. Descubiertos en tiempos históricos y en extracción desde

principios de siglo pasado, se han encontrado este tipo de yacimientos de distintas edades geológicas en diferentes lugares del mundo; su ejemplo más importante es la Formación Green River, en los Estados Unidos, que cubre varios Estados (Colorado, Utah y Wyoming) y contiene reservas muy grandes de petróleo, estimadas en unos 800 billones de barriles recuperables. También Australia, Suecia, el Brasil, China y Estonia tienen reservas declaradas en yacimientos de este tipo. China, el Brasil y Estonia lo explotan de manera comercial. (*Los reservorios no convencionales, un “fenómeno global”*- Por Eduardo Barreriro y Guisela Masarik)

2.4 Petróleo pesado o heavy oil: El petróleo pesado, el extra pesado y los bitúmenes son recursos no convencionales caracterizados por una alta viscosidad y alta densidad que les impide fluir a temperatura ambiente. Dentro de la definición de petróleos pesados, se incluyen todos los crudos con una gravedad API (American Petroleum Institute) menor a 20 grados API; los petróleos extrapesados tienen una gravedad menor a 10 API. La USGS (US Geological Survey) define como convencionales a aquellos con una gravedad API de al menos 22 y una viscosidad menor a 100 cP (centipoises). Suelen hallarse en depósitos no muy profundos. Su generación es igual que la del petróleo convencional, pero la presencia de sellos pobres o directamente, la falta de estos determinó su degradación. En general, han migrado a zonas más someras o superficiales donde fueron degradados por bacterias y/o por meteorización, los hidrocarburos más livianos escaparon y dejaron los componentes más pesados. Son deficientes en hidrógeno y poseen contenido alto en carbón, azufre y metales pesados. En muchos casos, las formaciones en las que están almacenados (arenas, carbonatos) tienen excelentes propiedades como rocas reservorio: altas porosidades (en ocasiones de hasta 40-45%, carbonatos) y permeabilidades, y grandes espesores de roca porosa-permeable. En este caso, lo que los convierte en no convencionales es su alta viscosidad y el asociado proceso adicional, de alta inversión, (upgrading) para volverlos adecuados para su producción y tratamiento en una refinería normal. Presentes en diferentes cuencas petroleras del mundo, ejemplos mundiales lo representan la faja del Orinoco, Venezuela, con reservas declaradas similares a las de Arabia Saudita en petróleo convencional; también varios países árabes de Medio Oriente (Kuwait, Arabia Saudita), en los cuales el petróleo pesado se encuentra almacenado en carbonatos a escasa profundidad (entre 200 y 1000m); los Estados Unidos y el Canadá. (*Los reservorios no convencionales, un “fenómeno global”*- Por Eduardo Barreriro y Guisela Masarik)

2.5 Shale oil: Es el crudo producido de las formaciones de baja permeabilidad como en Niobrara Shale, Colorado. A través de tratamientos como pirólisis, hidrogenación o disolución térmica, la materia orgánica dentro de la roca (querógeno) es convertida en sintético. El petróleo resultante puede ser utilizado inmediatamente como fuel, o, tras ser refinado, ser usado para los mismos propósitos que los derivados del crudo convencional. (*Los reservorios no convencionales, un “fenómeno global”*- Por Eduardo Barreriro y Guisela Masarik)

2.6 Coal bed methane: Se trata de metano adsorbido sobre carbón. El metano es el principal componente del gas y, una vez más, se le da un uso convencional, pero es la producción la parte no convencional. Se genera por un proceso biológico (acción de microbios) o térmico (al aumentar por enterramiento la temperatura de los sedimentos que terminaron en carbón). A veces el carbón está saturado de agua, y el metano, adsorbido en el carbón por la presión del agua. Hoy representa el 7% del total del gas natural estadounidense, y se halla sobre todo en el área de las montañas Rocallosas (unos 30 a 58Tcf recuperables). Puesto que el coal bed methane está adsorbido es necesario bajar la presión del agua para producirlo, y esto implica que el pozo produzca sólo agua por periodos de hasta dos años antes de producir gas. Las estimaciones sugieren que en los Estados Unidos al menos 100Tcf son recuperables con la tecnología que se posee. Su atractivo consiste en que es ubicable y no es complicado extraerlo; sus desventajas son económicas y medioambientales: puesto que involucra agua que podría ser contaminante y con muchas sales, su aprovechamiento implica altos costos. (*Los reservorios no convencionales, un “fenómeno global”*- Por Eduardo Barreriro y Guisela Masarik)

2.7 Arenas bituminosas: Las arenas bituminosas contienen mezclas de hidrocarburos pesados o bitumen. En general dos toneladas de este tipo de arenas producen un barril de petróleo. En condiciones normales de presión y temperatura el bitumen no fluye y es necesario calentar la roca. El proceso de extracción se realiza añadiendo agua y el lodo que se forma es transportado (a través de un ducto) a una planta de extracción donde del destilado del bitumen se obtiene un petróleo extra pesado el cual asimismo es sujeto a mejora en su calidad. (*“Gobernanza del gas natural no convencional para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe”*)

2.8 Petróleo en arenas compactas (tight oil): Petróleo ubicado en rocas sedimentarias poco porosas de grano fino las cuales contienen relativamente altos volúmenes de materia orgánica. La característica de este tipo de yacimientos es que no presenta la suficiente permeabilidad para que el petróleo pueda ser extraído con los métodos convencionales, por ello son necesarias la perforación de pozos horizontales y la utilización de nuevas tecnologías de extracción como la fractura hidráulica. Esta tecnología consiste en inyectar agua con arenas especiales a elevada presión lo que fractura la roca y permite que el petróleo atrapado en la formación fluya hacia la superficie. Aunque los términos de “shale oil” y “tight oil” se usan indistintamente, las formaciones de shale son sólo un subconjunto de todas las formaciones de tight de baja permeabilidad. (*“Gobernanza del gas natural no convencional para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe”*)

2.9 Hidratos de gas: Estos recursos se generan y almacenan en sedimentos profundos marinos. El gas natural se encuentra en forma de sólidos cristalinos como 'cristales de hielo', que consisten en moléculas de metano densamente empaquetadas rodeadas

por moléculas de agua. El metano se encuentra cristalizado debido a las altas presiones y bajas temperaturas reinantes, por lo que su explotación estaría aún lejana, aunque con alta potencialidad dada por sus volúmenes no menores (García, 2012).

Fig. 2 Tipos de yacimientos y de perforaciones

3. EXTRACCIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES

3.1 Fracturación hidráulica: En la década de los 1980, la introducción masiva de fracturas artificiales, conocida como fracturación hidráulica, se probó con éxito en los esquistos de Barnett. La tecnología de fracturación hidráulica, consistente en la aplicación de una simple mezcla de agua y arena a altas presiones, demostró su potencial para la explotación a gran escala. Este sencillo tratamiento dobló la producción de gas en los pozos de los esquistos de Barnett, y se tradujo en grandes incrementos en el potencial de gas recuperable.

La fracturación hidráulica (conocida como "fracking") es una técnica utilizada para crear fracturas que se extienden desde el pozo de perforación hacia la formación de roca o carbón. Estas fracturas permiten al gas o al crudo moverse más fácilmente a través de los poros de la roca, donde están confinadas las moléculas de gas o petróleo, hacia el pozo de producción. Generalmente, para crear las fracturas se emplea una mezcla de agua, propelentes (arena o partículas cerámicas) junto con algunos fluidos especiales de alta viscosidad se bombea hacia el fondo del pozo a altas presiones durante un periodo corto de tiempo (horas). Eventualmente, la formación no puede absorber el fluido al ritmo al que es inyectado. En este punto, la presión generada (hasta 500 bar) supera la fortaleza de la roca y provoca la formación de grietas o fracturas. La arena arrastrada por los aditivos de alta viscosidad es empujada hacia

las fracturas para prevenir el cierre de las mismas al reducir la presión. Tras unas horas, el fluido pierde viscosidad y se bombea para su recuperación en superficie. Idealmente, el tratamiento de fracturación hidráulica se diseña para crear fracturas largas en zonas contenidas y bien definidas, para obtener la máxima productividad. Los fallos en los tratamientos de estimulación se producen por la migración de las fracturas a las capas contiguas del yacimiento. La extensión de las fracturas a otros estratos puede provocar la pérdida masiva de fluidos de fracturación.

La localización de la zona de fracturas a lo largo de la superficie del pozo de perforación puede controlarse insertando unos tapones inflables de gran resistencia (bridge plugs), por debajo y por encima de la región que se quiere fracturar. Esto permite que un pozo sea progresivamente fracturado a lo largo de su longitud, reduciendo las pérdidas de fluidos de fracturación a través de las áreas ya fracturadas. Los tapones se insertan en el pozo desinflado, después se expanden para sellar la zona de trabajo y se inserta el fluido de fracturación a través del tapón superior. (*Cuadernos de energía - “La expansión de la producción de gas de yacimientos no convencionales. Una revolución silenciosa”*)

3.2 Perforación horizontal dirigida: Los primeros pozos horizontales se introdujeron en Texas en 1930. La tecnología ha sido progresivamente desarrollada y perfeccionada, y en la década de 1980 la perforación horizontal se convierte ya en una práctica industrial habitual. A finales de los años noventa, la aplicación de la perforación horizontal se comienza a emplear para permitir agresivos tratamientos de fracturación, situados a lo largo de la sección horizontal del pozo de perforación. La tecnología de la perforación horizontal se adapta al desarrollo de los yacimientos de esquistos al proporcionar un contacto mucho mayor del pozo con la capa donde se encuentra el gas, y reduciendo el número de instalaciones en superficie en zonas urbanas. Los pozos en la cuenca de Barnett tienen longitudes laterales desde 1000 a más de 3000 metros.

Un pozo horizontal puede costar tres veces más que un pozo vertical, pero el contacto con el reservorio de gas es muy superior. De esta manera, la perforación horizontal puede reducir el número de pozos necesarios para desarrollar un campo de gas. Otra de las ventajas es que se reduce significativamente el número de gasoductos, carreteras de acceso, e instalaciones de producción, minimizando el impacto ambiental de la actividad sobre la población. A finales de los años noventa, en los Estados Unidos únicamente había 40 plataformas de perforación capaces de realizar perforaciones horizontales (el 6% del total); en el año 2008, este número ya había aumentado a 519 plataformas (el 28% del total). (*Cuadernos de energía - “La expansión de la producción de gas de yacimientos no convencionales. Una revolución silenciosa”*)

Fig. 3 Tipos de perforación y fracturación en Yacimientos no convencionales

3.3 **Tipos de fluidos de fractura:** El desarrollo de fluidos de fractura específicos para cada situación está en constante evolución. El diseño de un fluido de fractura se basa en los siguientes parámetros:

- Tipo de fluido.
- Viscosidad requerida.
- Reología del fluido.
- Costo.
- Experiencia con el tipo de formación.
- Disponibilidad de materiales.
- Tipo de arena de fractura.

Los fluidos pueden ser basados en geles lineales acuosos, fluidos de fractura basados en hidrocarburos, geles entrecruzados, espumas (o con reductor de fricción). Los fluidos de base acuosa son los de mayor uso, debido a su bajo costo, alta performance, gran capacidad de soporte, aceptables para el medio ambiente y fáciles de manejar. A continuación, se detalla cada tipo:

3.3.1 **Fluido de gel lineal acuoso:** son formulados con un rango amplio de polímeros en base acuosa. Los polímeros normalmente utilizados son: goma guar; hidroxipropil guar (HPG), hidroxietil celulosa (HEC) y carboximetil hidroxipropil guar (CMHPG). Estos polímeros son productos en polvo que se hidratan o hinchan al mezclarse con agua y forman un gel viscoso. (*“El agua en la explotación de yacimientos no convencionales”*)

3.3.2 **Fluidos base hidrocarburo:** son indicados para formaciones sensibles al agua. Normalmente utilizan querosén gelificado, diésel, productos destilados y varios aceites. Se usan sales de aluminio de ácidos fosfóricos orgánicos para elevar la viscosidad, dar capacidad de transporte de las arenas de fractura y

mejorar la estabilidad a la 54 | Petrotecnia • agosto, 2012 Petrotecnia • agosto, 2012 | 55 temperatura. Comparados con los fluidos base agua, estos son más caros y más difíciles de manejar. (*“El agua en la explotación de yacimientos no convencionales”*)

3.3.3 **Fluidos de geles entrecruzados:** algunos son geles de fractura que se obtienen al utilizar boro para entrecruzar los polímeros hidratados y así proveer un incremento de la viscosidad. Los polímeros mayormente utilizados son goma guar y HPG. Otra variante es la que contempla el uso de compuestos organometálicos para lograr el entrecruzamiento. Los más difundidos son los que utilizan complejos de zirconio y titanio combinados con goma guar, HPG y CMHPG. (*“El agua en la explotación de yacimientos no convencionales”*)

3.3.4 **Fluidos base espuma:** contienen una fase líquida (usualmente gelificada), un agente espumante y una fase interna generalmente nitrógeno o dióxido de carbono. Se utilizan en formaciones de baja presión y sensibles al agua. La desventaja del uso de estos fluidos es que no trabajan con alta concentración de arenas, su costo, así como del equipo para aplicarlo, es muy alto y son antieconómicos comparados con los fluidos base agua. (*“El agua en la explotación de yacimientos no convencionales”*)

3.4 **Evaluación, caracterización y modelización de los yacimientos de gas:** La producción de gas no convencional se ha desarrollado con la ayuda de un gran conjunto de avances en las técnicas de exploración y producción. Además de la fracturación y la perforación horizontal, también se han producido importantes avances en la adquisición de datos, procesamiento e integración de datos sísmicos con datos geológicos.

Las herramientas a disposición de los geólogos incluyen sísmicas 3-D, análisis gravimétricos y magnéticos, combinados con los avances en procesamiento informático. El objetivo final de estas técnicas es desarrollar una representación en tres dimensiones de la estructura del reservorio. Los yacimientos no convencionales son más complicados de modelizar que los convencionales, ya que el flujo de gas tarda mucho más tiempo en estabilizarse. Las herramientas actuales pueden proporcionar medidas de la permeabilidad, la porosidad, el contenido orgánico, el contenido de gas, la saturación de gas y de agua, el contenido de arcillas, la presión, la temperatura, la densidad y otras propiedades.

El conocimiento de las propiedades mecánicas y químicas del reservorio contribuyen a localizar y caracterizar las zonas con fracturas naturales y artificiales. El desarrollo de métodos de detección de zonas con mayores fracturas naturales es muy importante para elegir las zonas más atractivas, con mayor rendimiento en la

producción de gas. La tecnología de micro-sísmica se emplea para hacer el seguimiento de la formación de las fracturas, profundidad y orientación de las mismas mientras se lleva a cabo el tratamiento de fracturación. En paralelo, también se han producido mejoras en las técnicas normales de perforación, cementadas y finalización de pozos. El progreso continuo, la experiencia y la competencia están reduciendo el coste de aplicar estas técnicas y aumentando su disponibilidad a más productores. (*Cuadernos de energía - “La expansión de la producción de gas de yacimientos no convencionales. Una revolución silenciosa”*)

4. PRINCIPALES IMPACTOS DEL FRACKING

4.1 Riesgos durante la perforación: Como ya se ha comentado, es necesario emplear técnicas de perforación especiales para poder proceder posteriormente a la fracturación hidráulica. Por todo ello, a los riesgos habituales de un sondeo de hidrocarburos, se unen los específicos de los sondeos desviados. Hablamos, por lo tanto, de riesgos de explosión, escapes de gas, escapes de ácido sulfhídrico (muy tóxico en bajas concentraciones), y derrumbes de la formación sobre la tubería. Este último es mucho más habitual en el caso de sondeos desviados como los que se realizan en este caso. Recordemos que se están perforando una media de 6-8 pozos por plataforma, y entre 1,5 y 3,5 plataformas por km², con lo que, aunque a priori el riesgo de que ocurra un accidente de este tipo por pozo es bajo, al aumentar el número de pozos a realizar el riesgo aumenta de forma alarmante.

(*“Fracking: una fractura que pasará factura”*)

4.2 Contaminación de agua: Una de las mayores preocupaciones de la fracturación hidráulica es la afección a los acuíferos subterráneos. Al fracturar el subsuelo, existe la posibilidad de que una de las fracturas inducidas alcance un acuífero, contaminando el agua con los fluidos de fracturación y con el propio gas de la formación. Además de este riesgo, existe también la posibilidad de que durante la fracturación se conecte con un pozo antiguo, mal abandonado, y de ahí el gas se comunique bien con un acuífero, como con la superficie. Este tipo de accidente ya ha sucedido con antelación, contaminándose un acuífero a través de un pozo abandonado en la década de los 40.8. (*“Fracking: una fractura que pasará factura”*)

4.3 Riesgo químico de los aditivos: Como comentado, en cada perforación es necesario emplear unas 4.000 toneladas de productos químicos, la mayoría de ellos altamente contaminantes. Al diluirse a un 2% en agua, su nivel de toxicidad se ve fuertemente reducido. De todos modos, estos productos químicos llegan a la plataforma sin mezclar. El riesgo de accidente durante el traslado debe tenerse en cuenta. La cantidad de trasiegos de camiones a realizar para la densidad de pozos que se perforan es elevada (lo que provoca a su vez contaminación acústica e inseguridad vial). Para

cada plataforma se estima que el movimiento de camiones mínimo es de 4.000, una gran cantidad de ellos para el trasiego de productos químicos. De nuevo, aunque el riesgo de producirse un accidente con derrame del producto químico sea bajo, el gran número de operaciones a realizar lo convierte en un riesgo importante. (*“Fracking: una fractura que pasará factura”*)

4.4 Contaminación del aire: Durante todo el proceso de perforación y fracturación, se utilizan una gran cantidad de aditivos, muchos de los cuales son compuestos volátiles. Lo mismo sucede posteriormente en la etapa de producción, en la que es necesario acondicionar el gas extraído para inyectarlo en el gasoducto. Todos estos compuestos pasan en mayor o menor grado a la atmósfera, pudiendo generar ozono, o BTEX9 entre otros. (*“Fracking: una fractura que pasará factura”*)

4.5 Terremotos: En aquellas zonas donde el desarrollo del fracking está más avanzado, se ha constatado un aumento de la sismicidad coincidiendo con los periodos de fracturación hidráulica. Hay que tener en cuenta que durante las operaciones de fracking se presuriza el subsuelo en más de 100 ocasiones. Este sobreesfuerzo al que se le somete puede ser suficiente como para provocar desplazamientos de fallas subterráneas, y por lo tanto terremotos, como ha pasado en Lancashire en Reino Unido donde la empresa Cuadrilla Ressources ha reconocido que su perforación era la causa de dos terremotos locales. (*“Fracking: una fractura que pasará factura”*)

4.6 Efecto invernadero: El gas no convencional, por las condiciones en las que se encuentra, suele estar formado casi en su totalidad por metano. Este es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el propio CO₂, en concreto, 23 veces más potente. Esto quiere decir que cualquier escape durante la perforación, fracturación, y producción es mucho más nocivo que los gases que se generan posteriormente durante su combustión. El problema añadido de las técnicas de fracking con respecto a los escapes de gas, es el agua de fracturación en su retorno. Al haber estado en contacto con el gas en subsuelo, absorbe una cantidad de gas, que al retornar a superficie es emitido a la atmósfera. Se ha estimado que en un pozo en el que se ha realizado fracturación hidráulica, el aumento de emisiones de metano es del 2%. Un informe de la Universidad de Cornell estima por lo tanto que el gas de pizarra supone un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero de entre un 30% y un 100% comparado con el carbón. (*“Fracking: una fractura que pasará factura”*)

4.7 Ocupación de terreno: Un problema añadido es la gran ocupación de terreno de este tipo de explotación. Como se ha comentado anteriormente, es necesario realizar un gran número de pozos para aprovechar correctamente los recursos. Se suelen perforar de 1,5 a 3,5 plataformas por km², con una ocupación de 2 hectáreas por cada una. El impacto visual de esta acumulación de sondeos es muy grande. (*“Fracking: una fractura que pasará factura”*)

5. YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES EN COLOMBIA

5.1 Marco regulatorio del fracking en Colombia: La Constitución Política de Colombia de 1991, reserva para la nación la propiedad y dominio directo de los recursos del subsuelo del territorio nacional. La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en la Ley del Petróleo establece que sólo la nación puede llevar a cabo la exploración, producción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y venta de primera mano de los hidrocarburos nacionales y de los petroquímicos básicos [41]. A través del decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013, se establecieron los procedimientos para llevar a cabo la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Con el decreto 1760 de 2012 se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Promotora de Energía de Colombia S.A. La ley general del ambiente está regulada a través de la ley 99 del 22 de diciembre de 1993 [8] [43]. (*“Fracking: Extracción de gas y petróleo no convencional, y su impacto ambiental”* – Ercilia Arnedo)

5.2 Normas y decretos expedidos por las Entidades competentes para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales.

Fecha	Entidad Origen	Entidad Destino	Tipo de documento	Descripción
04-may-12	ANH	Empresas operadoras de Hidrocarburos	Acuerdo No. 4	Por el cual se establecen criterios de administración y asignación de áreas para la explotación de los hidrocarburos propiedad de la Nación: se expide el reglamento de contratación correspondiente, y se fijan reglas para la gestión y seguimiento de los respectivos contratos.
16-may-12	MME	Empresas operadoras de Hidrocarburos	Resolución 180742	Por la cual se establecen los procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
07-sep-12	CGR	MADS MME ANLA ANH	Oficio 2012EE0060 874	Función de advertencia. Principio de precaución y desarrollo sostenibles, posibles riesgos hidrocarburos no convencionales.
26-dic-13	MME	Empresas operadoras de Hidrocarburos	Decreto 3004	Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
20-mar-14	MADS	Empresas operadoras de Hidrocarburos	Resolución No. 0421	Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos y se toman otras determinaciones.
26-mar-14	ANH	Empresas operadoras de Hidrocarburos	Acuerdo No. 3	Por el cual se adiciona el Acuerdo No. 4 de 2012, con el objeto de incorporar al Reglamento de contratación para Exploración y Explotación de Hidrocarburos parámetros y normas aplicables al desarrollo de Yacimientos No Convencionales, y se dictan disposiciones complementarias.
27-mar-14	MME	Empresas operadoras de Hidrocarburos	Resolución No. 90341	Por la cual se deroga la Resolución No. 180742 de mayo de 2012 y por la cual se establecen los requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
02-may-14	ANH	Empresas operadoras de Hidrocarburos	Resolución No. 390	Por la cual se modifica la Resolución No. 187 del 19 de febrero de 2014, de asignación de bloques a la ronda 2014.

Fig. 4 Tabla con entidades normas y decretos reguladores de YNC (“IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES POR EL FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO (FRACKING) DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES “– Carolina Borbón)

5.3 Zonas con yacimientos no convencionales en Colombia:

Según la Agencia de Energía de Estados Unidos, Colombia presenta un potencial alto de YHNC.

Así mismo, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), considera que la explotación de YNC es una oportunidad para incrementar las reservas y producción del país, autoabastecer energéticamente a la Nación, consolidar su perfil exportador de hidrocarburos y aumentar los recursos por cuenta de la renta petrolera. Adicionalmente, la ACP estima que los proyectos de YNC generaran empleos directos e indirectos en las regiones donde se llevaran a cabo dichos proyectos, permitiendo un desarrollo económico para la región en general. la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), desde el año 2012 adjudicó áreas en donde las compañías operadoras de cada bloque o contrato, podían llevar a cabo la exploración y producción de YNC.

Los bloques adjudicados por la ANH para explorar YNC, se encuentran ubicados en cuencas sedimentarias que por lo general gozan de los ecosistemas biológicos más diversos del mundo, esto conlleva a la necesidad de desarrollar una sensibilidad ambiental en las actividades de exploración y producción de recursos energéticos con la preservación del entorno natural. (*“IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES POR EL FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO (FRACKING) DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES” – Carolina Borbón*)

Por lo anterior, la sensibilidad ambiental en cada una de las cuencas sedimentarias incluye:

- Parques nacionales/regionales, áreas naturales, bosques, comunidades indígenas, santuarios y áreas privadas para la conservación.
- Recursos acuíferos (humedales, pantanos, reservorios de agua y lagos, ríos y sus principales afluentes).
- Biodiversidad de flora y fauna.
- Área de acción de ONGs e instituciones gubernamentales focalizadas en el mantenimiento de la biodiversidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad de exploración y producción de HYNc podría afectar la sensibilidad ambiental de las cuencas sedimentarias, y aún más, aquellas cuencas que limitan con áreas donde se encuentran reservas y parques nacionales de grandes dimensiones, entre ellas las del Valle Inferior, Medio y Superior del Magdalena, Tumaco, Cauca, Patía, Caguán - Putumayo y Sinú - San Jacinto.

La cuenca sedimentaria del Valle Medio del Magdalena es una zona que manifiesta un alto potencial de formaciones conformadas por litologías que cumplen con las características de baja permeabilidad y porosidad, como la Formación La Luna, en la cual se pueden llevar a cabo perforaciones del tipo exploratorio para YHNC, como

el Oil Shale y Gas Shale. (*“IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES POR EL FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO (FRACKING) DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES”* – Carolina Borbón)

5.4 **Contratos actuales de la ANH:** En la Ronda Colombia 2014, la ANH adjudicó 25 contratos, de los cuales 24, son del tipo costa afuera y continental para la prospectividad de yacimientos convencionales, y un contrato del tipo continental para la prospección de YNC. (*“IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES POR EL FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO (FRACKING) DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES”* – Carolina Borbón)

Nombre del Bloque/ Contrato	Cuenca Sedimentaria	Departamento	Municipio	Presencia de Parques Nacionales por departamento
CAT-3	Catatumbo	Norte Santander	Bochalema, Chinácota, Cucúta, Durania, El Zulia, Gramalote, Herrán, Los Patios, Pamplonita, Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, Santiago, Sardinata y Villa del Rosario	PNN Catatumbo Bari.
COR-62	Valle Superior del Magdalena	Tolima	Cunday, Villarica, Purificación, Melgar, Icononzo, Carmen de Apicala, Dolores, Prado.	PNN Las Hermosas. PNN Nevado del Huila.
VMM-3	Valle Medio del Magdalena	Cesar Santander	Aguachica, San Martín, San Alberto. Puerto Wilches.	PNN Serranía de los Yariquíes. SFF Guanentá
VMM-5	Valle Medio del Magdalena	Antioquia Santander	Puerto Berrio-Yondó. Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Parra.	PNN Katíos. PNN Paramillo. PNN Orquídeas. PNN Serranía de los Yariquíes. SFF Guanentá
VMM-9	Valle Medio del Magdalena	Santander	Cimitarra	PNN Serranía de los Yariquíes. SFF Guanentá
VMM-16	Valle Medio del Magdalena	Antioquia Boyacá Caldas Cundinamarca Tolima	Sonsón, Puerto Boyaca, Norcasia, Victoria, La Dorada, Puerto Salgar, Mariquita, Lérida, Honda, Armero y Falan	PNN Katíos. PNN Paramillo. PNN Orquídeas. PNN Pisba. SFF de Iguaque. PNN Selva de Florencia. PNN Chingaza. PNN Sumapaz. PNN Las Hermosas. PNN Nevado del Huila.
VMM-29	Valle Medio del Magdalena	Cundinamarca Tolima	Agua de Dios, Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbeláez, Beltrán, Cachipay, Fusagasugá, Guataquí, Jerusalén, La Mesa, Nilo, Pulí, Quipile, San Juan de Rioseco, Tibacuy, Tocaima y Viota. Alvarado, Ambalema, Armero, Coello, Icononzo, Lérida, Melgar Piedras y Venadillo	PNN Chingaza. PNN Sumapaz. PNN Las Hermosas. PNN Nevado del Huila.

Fig. 4 se encuentra el listado de cuencas sedimentarias, departamentos y municipios que ocupan los contratos actualmente vigentes con la ANH, exploración y producción de YNC posiblemente aplicando la técnica de fracking, en el país.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La base de la economía mundial actualmente son los hidrocarburos, ellos nos brindan la energía necesaria para transportarnos, calentarnos y muchas otras cosas más. Debido a la escasez de nuevos yacimientos de hidrocarburos convencionales se debe empezar a cambiar la exploración y la explotación de los mismos enfocándola más hacia los hidrocarburos no convencionales (que son muchos más en volumen y en cantidad).

Para realizar una buena explotación de yacimientos con hidrocarburos no convencionales se deben tener en cuenta múltiples factores (geológicos, sociales, económicos y ambientales), lo principal es conocer la geología de la zona de “pies a cabeza” (propiedades físicas de las rocas de base a techo) para así realizar la explotación con el menor impacto medio ambiental posible pues este es el mayor riesgo de realizar dicha explotación.

Debemos tener en cuenta diferentes casos a nivel mundial en las que estos tipos de yacimientos han cambiado la economía de un país (para tenerlos como referentes), como en el caso de USA en el que su PIB aumentó drásticamente y pasaron de ser importadores de hidrocarburos a ser exportadores del mismo.

En Colombia tenemos un alto potencial de yacimientos de hidrocarburos no convencionales por lo que debemos comenzar a realizar nuevos estudios (mejorar tecnologías) para refinar las formas de explotación y hacerlas más seguras con el medio ambiente; Como colombianos debemos saber que este tipo de explotaciones no son tan malas como los pintan los medios de comunicación pues pueden realizarse de buena manera siempre exigiendo una regulación y control de la misma.

7. BIBLIOGRAFÍA

- http://www.forsemana.com/cms_images/wp-content/uploads/2015/01/Yacimientos-no-convencionales.pdf
- <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4688701>
- http://www.petrotecnica.com.ar/agosto12/sin_publicidad/EIAgua.pdf
- https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7484/1/IDENTIFICACION%20DE%20LOS%20POSIBLES%20IMPACTOS%20AMBIENTALES%20POR%20EL%20FRACTURACION%20HIDROALICA%2028FRACKING%29%20DE%20YACIMIENTOS%20NO%20CONVENCIONALES_REV%20%281%29.pdf
- http://www.petrotecnica.com.ar/abril11/2_2011/10-18.pdf
- <http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/331>
- https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34273013/shale_gas.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1527651398&Signature=b7nz0C0Edmrdvx6yV90VayGJVuo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DGas_de_lutitas.pdf
- http://repository.eclac.org/bitstream/handle/11362/37629/S1421128_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- <https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/3074/geopolitica%20critica%20de%20la%20civilizacion%20petrolera.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/2858/1/Fracking%20Extraccion%20de%20gas_Arnedo_2015.pdf
- https://www.slb.com/~media/Files/resources/oilfield_review/spanish06/aut06/naturally_fract_reservoirs.pdf
- http://archives.datapages.com/data/colombia_acggp/simp9/121.htm
- https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Castellanos4/publication/301552827_Caracterizacion_Dinamica_de_Yacimientos_No_Convencionales_de_Gas_Casos_de_Campo/links/571947cb08aed43f632353e9/Caracterizacion-Dinamica-de-Yacimientos-No-Convencionales-de-Gas-Casos-de-Campo.pdf
- <http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/640/1/1032459250-2016-2-GA.pdf>
- <http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/631/1/1136885874-2016-2-GA.pdf>
- <http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/641/1/1022384313-2016-2-GA.pdf>
- <http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/12428>
- <http://www.petrotecnica.com.ar/diciembre13/NuevosParadigmas.pdf>
- <http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/636/1/1016061564-2016-2-GA.pdf>
- <http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/639/1/1020754675-2016-2-GA.pdf>

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-952X2015000100006&script=sci_arttext&tlng=pt
<https://revistes.urv.cat/index.php/rcda/article/view/1287/1255>
<http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/960/MIN-COT-MIJ-14.pdf?sequence=1>